

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Frankfurt, am 30. Juni 1976

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonnabend, dem 25. September 1976, 10.00 Uhr s. t., im Senatssaal (Hörsaal 1199) der Universität Freiburg stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
(Beitragserhöhung)
3. Prüfungsbericht des Beirates
und Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
 - a) Wahlausschuß
 - b) Rechnungsprüfer
 - c) Vorstandsergänzungswahl
5. Änderung der Wahlordnung
6. Zeitschrift und Publikationen
7. Fachgruppen und Arbeitskreise
8. Tagungen und Kongresse
9. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1976 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Finscher

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 22. bis 25. September 1976 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Freiburg statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 22. September 1976

Anreise

ab 19.00 Uhr

Abendessen und Zusammensein im Greiffenegg-Schlöble,
Schloßbergstraße 3

Geschäftsstelle: 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35
Postscheckkonto: Hannover 28920 / Bankkonto: Landeskreditkasse Kassel 53 902

Donnerstag, 23. September 1976

Universität, Kollegengebäude I

vormittags

Fachgruppensitzungen

nachmittags

Die Einladung zu diesen Sitzungen ergeht durch deren Vorsitzende. Ausnahme: Zusammenkunft der Fachgruppe Lehrende der Musikwissenschaft an Hochschulen, für die hiermit die Einladung ausgesprochen wird. Die Sitzung findet um 15.00 Uhr im Raum 1026 statt.

Veranstaltungen für nicht an Sitzungen beteiligte Tagungsteilnehmer

9.00 bis ca. 18.00 Uhr

Kunstgeschichtliche Exkursion in das Elsaß
(Breisach - Colmar - Riquewihr - Sélestat).

Führung: Dr. Dietmar Lüdke

Treffpunkt vor der Universitätsbibliothek

Teilnahmepreis: ca. DM 16.-- pro Person

14.00 bis ca. 18.30 Uhr

Besichtigung und Vorführung der Sammlung historischer
Tastenteinstrumente Prof. Fritz Neumeyer im Schloß von
Bad Krozingen

Treffpunkt vor der Universitätsbibliothek

Teilnahmepreis (einschließlich einer Bewirtung mit Wasenweiler Wein): ca. DM 12.-- pro Person

Historischer Kaufhaussaal, Münsterplatz

20.00 Uhr

Neue Musik um 1350 und 1950

Werke von G. de Machaut (Ausführende: Mittelalterliches
Ensemble der Schola Cantorum Basiliensis);

Pierre Boulez, Le marteau sans maître (Bonnie Pomfret,
Mezzosopran, Studierende der Staatlichen Hochschule für
Musik, Leitung: Arturo Tamayo)

Eintritt: DM 5.--

Anschließend Zusammensein in der Alten Burse, Rathausgasse 4,
und im Kleinen Meyerhof, Eisenbahnstraße 27 (Nähe Rathaus)

Freitag, 24. September 1976

Senatssaal (Hörsaal 1199) der Universität, Kollegengebäude I

10.00 - 13.00 Uhr

15.00 - 17.30 Uhr

Symposium: Aspekte und Methoden der Musikgeschichtsschreibung
Teilnehmer: Prof. Dr. Carl Dahlhaus, Prof. Dr. Ludwig Fin-
scher, Prof. Dr. Kurt von Fischer, Prof. Dr. Hellmut Kühn,
Prof. Dr. Stephan Kunze, Prof. Dr. Zofia Lissa, Prof. Dr. Jiří
Vysloužil, Prof. Dr. Walter Wiora, Michael Zimmermann.
Leitung: Prof. Dr. Hans Heinrich Eggebrecht

18.00 Uhr Rathaus
Empfang durch den Oberbürgermeister der Stadt Freiburg
im Breisgau

Aula der Universität, Kollegiengebäude I

20.30 Uhr Musik an der Praetorius-Orgel mit Live-Electronic
Es spielt Zsigmond Száthmary
Koproduktion mit dem Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-
Stiftung des Südwestfunks e. V.
Eintritt: DM 3.--
Anschließend Zusammensein in der Alten Burse, Rathausgasse 4,
und im Kleinen Meyerhof, Eisenbahnstraße 27 (Nähe Rathaus)

Samstag, 25. September 1976

Senatssaal (Hörsaal 1199) der Universität, Kollegiengebäude I

10.00 Uhr s. t. Mitgliederversammlung

*

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung wird bis spätestens 30. August 1976 auf beiliegender Karte
erbeten. Bitte dabei auch die Kartenbestellung vornehmen.

Quartierbestellung bitte nur an das Städtische Verkehrsamt Freiburg, auf bei-
liegender Karte.
Die Quartierzuweisung erfolgt schriftlich.

Tagungsbüro Das Tagungsbüro befindet sich im Musikwissenschaftlichen
Seminar der Universität, Kollegiengebäude I, 1. Stock, und ist
geöffnet:

Mittwoch, 22. September	14.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag, 23. September	8.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 24. September	8.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 25. September	8.00 - 12.00 Uhr